

Una propuesta de medicina biológica para el tratamiento de la hipertensión

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado por profesional médico especializado.

1. Base teórica del proyecto

La hipótesis de esta propuesta, es que la hipertensión arterial, podría corregirse, manteniendo la insulina basal en niveles bajos, y suplementando y usando infusiones diuréticas, que permiten desplazar el exceso de sodio en los riñones.

2. Propuesta de Protocolo - Indicaciones

El protocolo está destinado a:

- * Pacientes hasta los 80 años.
- * Pacientes sin resultados en tratamientos con medicamentos o que han decidido abandonarlos.
- * Pacientes sin seguros ni recursos para tratamientos con medicamentos

3. Protocolo a evaluar respecto a controlar la presión arterial:

- * En los casos leves, se aconsejaría una cucharita de té de Citrato de potasio y calcio a media mañana y otra a media tarde. Y un té de Hibisco al atardecer. Citrato de magnesio a la noche.
- * En los casos moderados, se agrega a lo anterior, Y un té de laurel a media mañana o luego del almuerzo.

* Casos más difíciles, se agrega a lo anterior: un té de hojas de olivo a media mañana y otro a media tarde.

* Usar siempre Sal de bajo sodio 3 AL.

* Evitar alimentos que contienen mucho sodio como los fiambres, y alimentos procesados o que se desconoce la sal agregada. O alimentos con demasiado impacto sobre la glucosa como golosinas, azúcar, jugos, gaseosas, etc.

4. Alimentación recomendada

* Desayuno a las 8 hs: agua tibia con limón y vitamina C 3AL (1 g). Puede ser media banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL. Tostadas hechas con rodajas de pan con salvado que han permanecido en heladera durante, al menos, un día, untadas con crema de coco o aceite de coco, huevo. Si se desea, algunas nueces.

* Infusiones por la mañana de hojas de olivo y/o de laurel. Una cucharadita de citrato de potasio y calcio.

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, tomar uno o dos vasos de un licuado de clorofila (puede incluir manzana verde, naranja, limón, lechuga, diente de león, rúcula, pepino, vitamina C 3 AL, sal 3 AL, etc.). El almuerzo es normal, carnes, huevos, verduras (si son verduras cocidas, prepararlas la noche anterior y guardarlas en heladera. Lo mismo para arroz y fideos de sémola). Se puede acompañar con tostadas, pero se evita el pan y la miga. Usar sal 3 AL. El postre está permitido.

* Tarde: infusiones, como en la mañana, o té con crema de coco y té de hibisco. Una cucharadita de citrato de potasio y calcio. Si se cena, que sea antes que oscurezca.

A la noche té de manzanilla y un vaso de agua con 2 g de citrato de magnesio 3AL.

5. Referencias:

- Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H, et al. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. *BMJ* 2013;346:f1378.
- El efecto de la suplementación con magnesio sobre la presión arterial en personas con resistencia a la insulina, prediabetes o enfermedades crónicas no transmisibles: un metanálisis de ensayos controlados aleatorios. Daniel T. Dibaba 1, Pengcheng Xun 1, Canción Yiqing 2, Andrea Rosanoff 3, Michael Shechter 4, Ka He 5. NIH, 19 de julio de 2017
- Fernando García-López, Margarita Delgado-Córdova. ¿Cuál es el efecto de un aumento en el consumo de potasio sobre la presión arterial y sobre la morbilidad y mortalidad cardiovascular y cuáles son sus efectos adversos en adultos y niños aparentemente sanos? *NefroPlus*. Vol. 6. Núm. 1. junio 2014.
- B. Carlos Zehnder. Sodio, potasio e hipertensión arterial. *Revista Médica Clínica Las Condes*. Vol. 21. Núm. 4. julio 2010 ^{1 2}.
- Guardiola, S., & Mach, N. (2014). Potencial terapéutico del Hibiscus sabdariffa: una revisión de las evidencias científicas. *Endocrinología y Nutrición*, 61(5), 274-295. doi: 10.1016/j.endonu.2014.02.002
- Peng, C. H., et al. (2011). Hibiscus sabdariffa extract inhibits obesity and fat accumulation in a mouse model of high-fat diet-induced obesity. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 59(10), 5628-5636. doi: 10.1021/jf200344w
- Khan et al. (2011). Antihypertensive effect of *Laurus nobilis* L. extract on fructose-induced hypertension in rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 137(1), 521-525.
- Özcan et al. (2010). Vasodilator and antihypertensive effects of *Laurus nobilis* L. essential oil in rats. *Phytotherapy Research*, 24(10), 1474-1479.